

Science technology & Digital finance

journal homepage: <https://supportresult.uz/index.php/stdf>

CONFUCIAN AND LEGIST DOCTRINE

¹Kamolov Dostonbek Rustam ugli, ²Kilicheva Rukhshona Sherbota kizi¹Trainee teacher of the Department of Social Sciences and physical culture of the Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.²Student of Jizzakh branch of the National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek.

КОНФУЦИАНСКОЕ И ЛЕГИСТСКОЕ УЧЕНИЕ

¹Камолов Достонбек Рустам угли, ²Кылычева Рухшана Щербота кызы¹Преподаватель-стажер кафедры социальных наук и физической культуры Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.²Студент Джизакского филиала Национального университета Узбекистана имени Мирзо Улугбека.

KONFUTSIY VA LEGISTLAR TA'LIMOTI

¹Kamolov Dostonbek Rustam o'g'li, ²Qilicheva Ruxshona Sherbo'ta qizi¹Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali Ijtimoiy fanlar va jismoniy madaniyat kafedrasida stajyor o'qituvchisi.²Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali talabasi.

abstract

This article details who Confucius and the Legists were and what ideas and propaganda they promoted, how they led the government.

аннотация

В этой статье представлена информация о том, кем были Конфуций и легисты и какие идеи и пропаганду они продвигали, как они управляли правительством.

annotatsiya

Bu maqolada Konfutsiy va Legistlar kim bo'lganligi va ular qanday g'oyalar va targ'ibotlar ilgari surganliklari, hukumatni qanday boshqarganliklari haqida ma'lumotlar berilgan.

Keywords:

Confucians, legists, committee, consistency, ruler, law, doctrine, merchant, militarism.

Ключевые слова:

Конфуций, легисты, комитет, последовательность, правитель, закон, доктрина, торговец, милитаризм.

Kalit so'zlar:

konfutsiyalar, legistlar, qo'mita, izchillik, hukmdor, qonun, ta'limot, savdogar, millitarizm.

©2023. Kamolov Dostonbek Rustam ugli,
Qilicheva Rukhshona Sherbota kizi.

Kirish

Shang Yang inson tabiatidagi fazilatlar va axloq qoidalari haqida bevosita gaplashmaydi, ammo aniq, birinchi navbatda, hukmdor bunga qanday tegishli ekaniga bog'liq. Hayrli inson, uning bilimi va oilasi ustuvorliklari bilan ustuvor, Shang Yangga kora, yaxshi mavzu bo'la olmaydi, demak, odamlarga yomon munosabatda bolish kerakligini anglatadi.

Odamlarning birligi va o'zaro qollab quvvatlashi sodir boldi, chunki ular yaxshi deb takidlashadi; Noqulay odamlar va o'zaro kuzatuv yuzaga kelishi mumkin, chunki ular shafqatsiz boshqariladi. Qayerda Odamlar sifatli, notog'ri ishchilar yashiringan deb hisoblanadi.

Shubhasiz, qo'rquvdagi va ochko'z odamlar osonroq boshqariladi. Yaxshi odamlar Shang Yang shunchaki mavjud bo'lishdan bosh tortadi. Xan Fei (miloddan avvalgi III asr), inson tabiati tabiatga tasir qiladi: Yoki: O'zlari uchun foydali istaklar bo'lgan fikrlar o'zaro bog'liq emas. Shuning uchun, Qo'mita davlatni boshqarsa, odamlar uni yaxshilik qilishiga ishonmaydi, ammo ular buni yomon qila olmaydilar, deb hisoblamaydilar.

Shunday qilib, Legistlar uchun odam yovuz, xudbin, qadimiy mohiyatning odatiy egasi. Bunday mavzu, boshqarishga qulayligi juda muhimdir.

Qadimgi Xitoy falsafasida turli xil yo'nalish va oqimlar mavjud bolib, ularda falsafiy tafakkur qadriyatlarini ishlab chiqishga uringan mashhur kishilar, o'z davrining ko'zga ko'ringan donishmandlari tabiat, jamiyat va inson hayotiga taalluqli bo'lgan ko'pgina muammolarning real yechimini izlaganlar. Shunday qilib, Konfutsiy va legistlar inson tabiatidagi muammolarga ko'ra, ushbu ikki maktab taklif qiladigan odamlarni boshqarish usullari bog'liq edi. Lefe ga ko'ra, odam shafqatsiz.

Demak, usullar: qonunchilik, jazo, kamroq mukofot, qo'rqitish. Zulmli (ochkoz va qo'rqinchli) insonni boshqarish uchun qulay vositadir. Afsuski, oilasi shtatdan ustun bolganligi sababli, oilada ustuvorlik, aksincha, Legist hukmdoriga yaxshi mavzu bera olmaydi. Legisterlar insoniy tabiatda shunga o'xshash fazilatlar mavjudligini, ammo bu zararli deb hisoblashgan, ammo zararli kuzatuv va tizimning siymolari, xalq chiroqlarining siyosatchiligi bunga hissa qo'shdi. Konfutsiy bu tabiiy fazilatlariga da'vogarlar insoniy tabiatda sezmaslikka harakat qilmasliklari uchun ishonadilar.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya

Mazkur maqolani tahlil qilish jarayonida ilmiy bilishning mantiqiylik, tarixiylik, izchillik va obyektivlik usullaridan keng foydalanildi. In va Yan falsafiy maktabi va boshqa Xitoy maktablari bilan o'zaro munosabatlarini o'ziga xos falsafiy fikrlari haqida tahlil olib borildi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevning tarixi va ma’naviy merosini o‘rganishga oid bergan uslubiy ko‘rsatmalari hamda, Konfutsiy va Legizm falsafiy maktabi o‘rganishda olimlarning falsafiy tizimlar taraqqiyotiga qo‘shgan hissasi to‘g‘risidagi fikr-mulohazalar, xulosalar, ilgari surilgan g‘oyalar va prinsiplar tadqiqotning nazariy-uslubiy asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Konfutsiy kim?

Bir necha yil oldin “Konfutsiy shunday degan...” deb boshlangan bir qator latifalar mashhur edi. Shubhasiz, bu uning ko‘plab dono fikrlar aytganini anglatardi. Miloddan avvalgi V asrda Xitoyda yashagan Konfutsiy dunyodagi eng buyuk ma’naviyatni targ‘ib etuvchi ustozlardan biri edi. Konfutsiy qadimgi Xitoy qo‘lyozmalarini o‘rganib, ulardan oliyanob shaxsni shakllantirishda muhim tuyulgan g‘oyalarni olgan. Keyinchalik u bu g‘oyalarni jamiyatning barcha qatlamlariga — imperatorlardan tortib talabalargacha, undan maslahat so‘rab kelgan barchaga va‘z qilgan. U 2400 yil oldin asos solgan tamoyillar hali ham mukammal deb hisoblanadi. Xitoy tilida uning ismi Kung Futse. Turmush qurganidan 3 yil o‘tgach, 22 yoshida Konfutsiy odamlarga baxtli yashash sirlarini o‘rgata boshladi. Baxtga erishishdagi uning asosiy prinsipi — “O‘zing uchun ravo ko‘rmagan narsani boshqalarga ham ravo ko‘rma” iborasini oltin qoidadan ko‘proq narsa deb atash mumkin.

Konfutsiy ko‘plab hukmdorlar xizmatida bo‘lib, ularni mehr-muhabbat, adolat, hurmat, donolik va samimiylikka asoslangan axloqiy boshqaruv me‘yorlariga qiziqirmoqchi bo‘lgan. Uning ta‘limotidagi asosiy narsalardan biri — ota-onalarga hurmat Xitoyda juda katta ahamiyatga ega edi. U ota-onalarni nafaqat hayot vaqtida, balki ularni vafot etganidan keyin ham qadrlashni o‘rgatadi. Ajdodlarga hurmat bajo keltirishning bu shakli Xitoy uzoq vaqt davomida o‘tmishga murojaat qilish konsepsiyada paydo bo‘ldi.

Konfutsiy o‘zini ma‘bud deb hisoblamagan. Aslini olganda, u oliy borliq, oxirat haqida hech narsa yozmagan. U inson tabiatan mehribon, aql-idrokka ega va boshqa odamlar bilan hamjihatlikda yashab, mehribonligini saqlab qolishi kerakligiga ishongan. Konfutsiy vafotidan keyin uning ta‘limoti besh asr davomida davlat falsafasi bo‘ldi. Ammo buddizm paydo bo‘lishi bilan Konfutsiy ta‘limoti birmuncha vaqtga deyarli unutildi. Keyinchalik u qayta tiklandi va bugungi kunda ham Konfutsiy ta‘limoti millionlab odamlarning hayotiga ta‘sir qiladi.

Konfutsiy ta‘limoti va uning mohiyati

Konfutsiylik yoki konfutsiychilik – Xitoydagi axloqiy-siyosiy ta‘limot; keyinchalik eng ta‘sirli 3 asosiy falsafiy-diniy oqimdan biri (daosizm va buddizm hisoblanadi). Konfutsiyning ilk davomchilari — Men-szi (Mek Ke — miloddan

avvalgi 371—289), Venszi (miloddan avvalgi 6-asr), Xan Fey-szi (miloddan avvalgi 233 yil v.e.), keyingi davrda Fan Chjen (6-asr), Xan Yuy (768-824) va boshqa.

Konfutsiy ta'limotida insonparvarlik, odob qoidalari, fazilat tushunchasi muhim o'rin egallaydi. Insonparvarlik tushunchasiga ko'ra, odamlar axloqiy va ijtimoiy munosabatlarda yoshi ulug', mavqei baland kishilarni xurmat qilishlari, podshohga sadoqatli bo'lishlari kerak. Odob qoidalari tushunchasiga ko'ra, u tufayli yuksak fazilatlar shakllanadi, jamiyat rivoj topadi, adolat tantana qiladi. Burchni ado etish tufayli inson kamolotga erishadi. Uning negizida «sen o'zing nimaga erishishni istasang, unga boshqalarning erishishiga ko'maklash», «sen nimani orzu qilmasang, uni boshqalarga ravo ko'rma» kabi hayotiy tamoyillar yotadi. «Buyuk ta'limot» va «O'rtalik haqida ta'limot» degan asarlarni Konfutsiy yozgan deb taxmin qilinadi. Bu kitoblarga ko'ra, odamlarning birgalikda oqilona yashashi tartibining muhim shartini 5 ta oddiy va buyuk fazilat tashkil etadi: donolik; insonparvarlik; sadoqat; kattalarni hurmat qilish; jasorat. Bu fazilatlar o'ziga va boshqalarga xalollikni va chuqur hurmatni anglatadi. Faqat mumtoz va komil insonlarga bunday fazilatga ega bo'ladi.

Konfutsiyda ta'kidlanishicha, qonun inson manfaatlariga xizmat qilmog'i lozim. Qonun o'zgarishi bilan manfaatdorlik va manfaatsizlik tushunchalari ham boshqacha ma'no kasb etadi, inson faoliyatida tub o'zgarish ro'y beradi. O'tmishda o'rnatilgan tartibga sajda qilish yangi qonunlar ruhiga ziddir.

Konfutsiy milodiy 9-asrda buddizm, 11-asrda daosizm ustidan to'la g'alaba qozondi. Bunga, ayniqsa, Sun davri (960-1279) da neokonfutsiychilik rivojlanganligi tufayli erishildi.

Legistlar ta'limoti va uning mohiyati

Legalizm (fransuzcha: Légisme) — 4-3-asrlarda shakllangan. Miloddan avvalgi «Advokatlar maktabi» sifatida ham tanilgan.

Ushbu maktabning asosiy g'oyasi hammaning qonun oldida tengligi, buning natijasida unvonlarni tug'ilish bo'yicha emas, balki haqiqiy xizmatga ko'ra taqsimlash g'oyasini ilgari suradi. Qonunchilik g'oyalarga ko'ra, har qanday oddiy odam birinchi vazirgacha bo'lgan har qanday martabaga ko'tarilish huquqiga ega edi. Legistlar hokimiyatga kelganlarida shafqatsiz qonunlar va jazolarni o'rnatganliklari bilan mashhur edilar.

Legalizmning peshvosi, uning ilk ko'zga ko'ringan vakili Guan Zhong bo'lib, uning qirollik hukmdorlari hokimiyatini mustahkamlashga qaratilgan birinchi jiddiy islohotlar g'oyasi bilan bog'liq. Chjou Xitoyning barcha taniqli islohotchi vazirlari odatda qonunchilar qatoriga kiradi. Huquqqa sig'inish ya'n markazlashgan hokimiyatni amalga oshiradigan hukmdorning ma'muriy buyruqlari bu qonuniylikning asosiy tezisi sanaladi.

Ilk bora legalizmning eng yirik vakili va ta'limotning asoschisi Shan Yang (miloddan avvalgi 338-390-yillar). Miloddan avvalgi mamlakatda yerga xususiy mulkchilikni qonuniylashtirgan mashhur islohotlarning tashabbuskori hisoblanadi. U tuzgan islohot loyihalari va farmonlari "Shang jun shu" ("Shang gubernatori kitobi") risolasiga kiritilgan. Shen Buxay – legistlar patriarxi (miloddan avvalgi 337-385). Uning boshqaruv nazariyasi Xan sulolasi davrida qo'llanilgan va konfutsiychilik mazmuniga ham kiritilgan. Guan Zhong – turar-joylardagi loyihalarni nazorat qilishgacha bo'lgan davlat tomonidan mutlaq to'liq nazorat tarafdori, shuningdek, kambag'allarga davlat yordami tarafdori ham sanaladi.

Militarizm tarafdori bo'lgan Shang Yang Qinni eng kuchli kinyazliklardan biriga aylantirdi, hunarmandchilik va qishloq xo'jaligini rag'batlantirdi, savdogarlarni populistik maqsadlarda qul qildi va butun harbiy bo'lmagan aristokratiyani ham tarqatib yubordi.

Konfutsiychilik ruhida qonuniylikni insonparvarlashtirish tarafdori bo'lgan Vey Laozi nazariyotchi bo'lib qoldi, qurol ishlab chiqarish bilan bog'liq bo'lmagan barcha hunarmandchilikni taqiqlash kerakligi haqida hukm surdi.

Xulosa

Shunday qilib, Konfutsiy va legistlar inson tabiatidagi muammolarga ko'ra ushbu ikkita maktabni taklif qiladigan odamlarni boshqarish usullari bilan bog'liq edi. Legistlar inson tabiatida shunga o'xshash fazilatlar mavjud ammo, ularni zararli deb hisoblashgan. Istisno - bu konfutsiy va legistlar g'oyalarni o'rgangan Sun Tzu. Biror kishi egoistik, foyda uchun intilgan, uning ehtiyojlarini qondirishga moyil, ammo undan yaxshi jamiyat ko'tarish mumkin. Bu jamiyatning o'zligiga, ayniqsa eng yaqin muhitga bog'liq.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. NIZAMETDINOV, A. (2022). THE PRIORITY OF USING INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE AGRICULTURAL EDUCATION SYSTEM.
2. Nizametdinov, A. A. (2022). OLIY TA'LIM TIZIMIDA AGRAR SOHANING USTUVORLIGI UNDA INNOVATSIYALARNING QULLANISHI. INTERNATIONAL CONFERENCES, 1(6), 96–98. Retrieved from <https://researchedu.org/index.php/cf/article/view/104>
3. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
4. Kamolov, Dostonbek. (2022). O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY. 348-352. 10.24412/2181-1385-2022-2-348-352.
5. Худояров Р., Низаметдинов А. МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ //Центральноазиатский журнал образования и инноваций. – 2023. – Т. 2. – №. 6 Part 2. – С. 188-193.
6. Kamolov, Dostonbek. (2021). ATHENIAN DEMOCRACY. 140-143.

7. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sherzod Y. THE ORIGINS OF CRISES AND THEIR IMPACT ON THE ECONOMIC SYSTEM //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 89-94.
8. Sojida D., Bahrom H., Ali N. THE ROLE OF THE ECONOMY IN SOCIETY //PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS. – 2022. – T. 2. – №. 18. – C. 309-315.
9. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. 10.13140/RG.2.2.11566.18242.
10. Xolmuradovich X. B. et al. GOVERNMENT AND NON-GOVERNMENT FORMS OF BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP SUPPORT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 258-265.
11. Akramovich N. A., Sarvar G., Yassim H. THE PLACE OF THE DIGITAL ECONOMY TODAY //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 95-99.
12. Kamolov, Dostonbek. (2023). ON THE WAY TO THE DIGITAL EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN.
13. Kamolov, Dostonbek. (2023). O‘ZBEKISTON RAQAMLI TA’LIM TIZIMI YO‘LIDA.
14. Nizametdinov A. et al. The nature, causes and consequences of the hidden economy and factors affecting it //Spectrum Journal of Innovation, Reforms and Development. – 2022. – T. 10. – C. 22-39.
15. Kamolov, Dostonbek. (2023). ДУХОВНО-ПРАВСТВЕННАЯ СРЕДА ОБЩЕСТВА. 1. 128-133. 10.5281/zenodo.10003781.
16. Alijon N., Sherzod Y. Factors of insurance activity implementation //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 20-24.
17. Kamolov, Dostonbek. (2023). MODERN PROBLEMS AND SOLUTIONS OF DEMOCRACY AND MORALITY IN UZBEKISTAN СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ДЕМОКРАТИИ И ПРАВСТВЕННОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ. 1. 168-172. 10.5281/zenodo.10113202.
18. Raipovna V. S., Akramovich N. A., Sevinch K. PRODUCTION CAPACITY OF INDUSTRIAL ENTERPRISES AND WAYS TO INCREASE IT //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 238-241.
19. Kamolov, Dostonbek. (2021). Nizomulmulkning “Siyosatnoma yoki siyar ul-muluk” asarida davlat boshqaruvi va yetakchilikka doir axloqiy qarashlari. 5. 119-122.
20. Xolmuradovich X. B. et al. THE DEVELOPMENT OF THE SPORTS SYSTEM IN UZBEKISTAN, THE GUARANTEE OF THE HEALTHY AND WELL-ROUNDED YOUTH //Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences. – 2022. – T. 1. – №. 12. – C. 266-269.
21. Kamolov D. R. O. G. L. O'ZBEKISTONDA DEMOKRATIYA VA AXLOQNING ZAMONAVIY MUAMMOLARI VA YECHIMLARI //Academic research in educational sciences. – 2022. – T. 3. – №. NUU Conference 2. – C. 348-352.
22. <https://sinaps.uz/bilasizmi/12054/>
23. <https://uz.m.wikipedia.org/wiki/>
<https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Legalizm>